

Maestría en Gerenciamiento Integral de Servicios de Enfermería

Consulte el texto completo de esta tesis escribiendo a maestria.enfermeria@maimonides.edu indicando el título de la tesis y el autor/a.

Título	Estilos de liderazgo ejercidos por el personal de conducción de Enfermería según la percepción del personal asistencial en 16 instituciones de Atención Primaria de la Salud de Comodoro Rivadavia, Chubut, durante el primer semestre de 2019
Autor/a	Lic. Muñoz, Andrea Fabiana
Director/a	Mg. Lic. Prof. Báez, Silvia
Resumen	<p>Introducción: El estudio de liderazgo y su significado, en el contexto de la Enfermería, es un desafío asumido por diversos investigadores los cuales refieren que las investigaciones realizadas, vienen evidenciando la necesidad de transformación en la práctica de la administración y de liderazgo de Enfermería, dentro de las organizaciones. La importancia de estudiar el efecto transformador del liderazgo en salud puede contribuir a la gestión exitosa y a la satisfacción misma de los compañeros de trabajo; sobrellevando a plantear la necesidad de afianzar habilidades y aptitudes para mejorar los resultados de los centros de salud.</p> <p>Objetivo: Identificar los estilos de liderazgo ejercidos por el personal de conducción de Enfermería según la percepción del personal asistencial en 16 Centros de Atención Primaria de la Salud de Comodoro Rivadavia, Chubut durante el primer semestre de 2019.</p> <p>Diseño metodológico: Se desarrolló un estudio descriptivo de tipo exploratorio, la muestra fue seleccionada con un muestreo no probabilístico por conveniencia, donde se encuestaron 50 enfermeros y enfermeras. Los cuestionarios que se utilizaron en el estudio se han elaborado sobre la base de un cuestionario inicial presentado por Casales y Rubí (1986) con el objetivo de medir dimensiones</p>

fundamentales del estilo del líder, relacionado de modo significativo con el funcionamiento de grupos y organizaciones.

Resultados: El 50% de los enfermeros encuestados tiene entre 11 a 20 años de antigüedad, superando al resto del plantel de enfermeros, 10 personal de Enfermería tienen una antigüedad mayor (de más de 20 años), 8 personal es de incorporación más nueva (de 1 a 5 años) y 7 de 6 a 10 años de antigüedad media. Fue mayor el número de supervisoras que llevan entre 11 a 20 años de servicio en los centros de salud; el 67% respondió liderazgo democrático y el 33% liderazgo participativo; el 26% dice que habitualmente y el 14% que nunca se sintió motivado en su trabajo. De los encuestados el 30 % respondió que habitualmente existe buena comunicación y solo un 6 % que nunca hay buena comunicación, el 14% que siempre existe una buena comunicación, el 22 % a veces ha tenido una buena comunicación y el 28% muy pocas veces ha tenido buena comunicación con su jefe. El 32% refiere que a veces soluciona los problemas y el 8 % siempre solucionan los conflictos, el 26% habitualmente solucionaban los conflictos, el 18% muy pocas veces solucionaban el conflicto y el 16% nunca solucionaban los conflictos interpersonales que ocurren en su lugar de trabajo.

Conclusiones: la percepción que tiene el propio personal de conducción de Enfermería (3 jefas de Enfermería a cargo de los 16 centros de salud) sobre la forma en que ejercen su estilo de liderazgo es democrático y participativo llevado a cabo siempre (un tercio), habitualmente (otro tercio) y a veces (último tercio), personal de género femenino en su totalidad, con rango etario de 41 a 50 años (dos jefas) y más de 50 años (una jefa), todas Licenciadas en Enfermería. Este personal opinó que a veces se consideran líderes exitosas, reconociendo que siempre (67%) o habitualmente (37%) piden opinión a su personal y lo escuchan habitualmente (67%) o siempre (33%), pero que en alguna oportunidad (67%) han levantado la voz para hacer cumplir una orden.

El personal asistencial (género femenino en su mayoría) con rango etario promedio de 41 a 50 años de edad, 48% con título profesional y 20% de

	<p>licenciados, en su mayoría no ha contestado el ítem sobre el tipo de liderazgo de su Jefatura, el 10% respondió liderazgo democrático, 4% autoritario, 4% autocrático, 2% verticalista y 2% laissez-faire, opinando además que siempre o habitualmente (76%) el clima laboral es bueno, pero nunca o muy pocas veces con una relación adecuada (20%), sólo a veces (80%). Personal que ha referido que a veces se les delega trabajo y que sus jefaturas lo invitan habitualmente a capacitarse (38%). Una jefatura que a veces o nunca soluciona los conflictos (66%), y los problemas habituales del ámbito de trabajo siempre (72%) o muy pocas veces (28%).</p> <p>Relacionando el rol y forma de liderazgo de Jefatura de Enfermería con la percepción del personal asistencial, observamos una diferencia, ya que por un lado las jefaturas se autoperciben democráticas y participativas y por otro, el personal asistencial refiere respecto de sus jefaturas roles ligados al liderazgo autoritario (4%), verticalista (2%), autocrático (2%) y laissez faire (2%) y algunos han opinado democráticos (10%) tal como se autopercibe el personal de conducción.</p>
<p>Palabras clave</p>	<p>Liderazgo; Liderazgo en Enfermería; Personal de Conducción; Enfermería asistencial; Comunicación profesional.</p>